

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6327884>

ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Турсунмаматов Акбаржон

Бухарский государственный университет,

Студент группы 3-2-МАР-20,ф

Аннотация: *В данной статье представлена информация о принципах туристского зонирования в Бухарской области, этапах туристского зонирования.*

Ключевые слова: *Туристские центры, туристское районирование, методика Ю. А. Сладена, туристские районы, иерархия туристских районов.*

Для реализации деятельности турбаз экономисты разработали этапы туристского районирования, которое осуществляет Ю. На основе методов А. Сладена.

«Туристическое районирование — это процесс принадлежности к региону, который определяется особыми признаками и делится на разные туристские районы и степени выраженности признаков. ВОЗ делит мир на пять основных туристических регионов: Европа, Америка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Океания, Африка, Ближний Восток. Разработка и дальнейшее развитие научных основ туристского районирования позволит выявить новые туристские ресурсы и новые туристские источники и другие условия развития туризма на неосвоенных территориях, выявить и создать новые туристские дестинации разного порядка, специализировать их туризм¹.

Ю. А. Сладень выделяет семь принципов туристического зонирования²:

1. Целостность - туристический район представляет собой уникальное и целостное природно-общественное пространство.
2. Управление видами туристской деятельности.
3. Обособление организационных центров туристской организации.
4. Поиск туристических направлений, которые должны работать в регионе.
5. Иерархия туристических зон.
6. Уровень развития туристической инфраструктуры.

¹https://studref.com/328153/turizm/turistskoe_rayonirovanie_zonirovanie_rayonoobrazuyuschie_priznaki_mezhdunardnom_turizme

² <https://tohostel.ru/uz/shengen/osobyeturistichekiesony-turistskie-regiony-i-zony-gornolyzhnyi-kurort-v/>

7. Историческая общность историко-туристской застройки

Для организации и установления зонирования туристских территорий в регионе мы попытались эффективно использовать вышеперечисленные семь принципов туристского зонирования Ю. А. Сладен.

Принципы районирования туристических территорий Бухарской области³

1. Целостность - туристический район представляет собой уникальное и целостное природно-общественное пространство.	Бухара – древнейший город с тысячелетними ценностями
2. Управление видами туристской деятельности.	Главное управление туризма и спорта Бухарской области
3. Обособление организационных центров туристской организации.	Бухарское областное управление координации безопасного туризма
4. Поиск туристических направлений, которые должны работать в регионе.	Женский паломнический туризм в Бухарской области Экстремальный туризм Гастрономический туризм
5. Иерархия туристических зон.	Министерство туризма Региональная администрация Ратуша Территориальные органы
6. Уровень развития туристической инфраструктуры.	Не очень развит Yaxshi rivojlanmagan
7. Историческая общность историко-туристской застройки	Исторические памятники очень древние.

В результате реализации «политики открытости» нашей страны количество стран для безвизового въезда в Узбекистан граждан иностранных государств увеличилось с 9 до 90. В прошлом году в Бухарской области были проведены масштабные реформы для развития туристической отрасли. Всего в 2017 году для обслуживания иностранных и отечественных туристов насчитывалось 114 объектов размещения.⁴

³ Авторская разработка на основе интернет-ресурсов

⁴ <https://telegra.ph/Sarhisob-2021yilda-Buxoro-viloyatining-turizm-biznesi-korsatkichlari-01-04>

**Объекты размещения в Бухарской области⁵
(по состоянию на 2021 год)**

Инструменты размещения	Количество	Количество комнат	Количество мест
Отель и средства размещения	408	4252	9879
Отель	160	3130	6586
Семейные гостевые дома	198	685	1866
Хостелы	50	437	1427

В Бухарской области проведен ряд работ в сфере паломнического туризма. В частности, по инициативе Президента 21-23 февраля 2019 года в Бухаре состоялся I Международный форум «Паломнический туризм».

В мероприятии приняли участие более 130 гостей из 34 стран мира, в том числе представители ведущих международных организаций исламского мира, туристических ассоциаций, компаний в сфере паломнического туризма и религиоведы.⁶ Форум широко освещался более чем 20 местными ОАВ из более чем 20 стран из 14 стран. В завершение мероприятия была принята Бухарская декларация о признании Узбекистана одним из центров паломнического туризма.

Несмотря на условия пандемии, за счет льгот, созданных государством в туристическом бизнесе, за счет запуска в 2021 году 78 новых больших и малых гостиниц (724 номера, 1919 мест), их общее количество увеличится до 415 (4463 залы, 10323 места). Крупных гостиниц 163 (3320 номеров, 6974 места), семейных гостевых домов - 197 (682 номера, 1837 мест), общежитий - 52 (429 номеров, 1456 мест) и мотелей 1 (29 номеров, 51 место).

Аналогичные туроператоры (121 (2 новых), гиды (252 (41 новых)), рестораны для туристов (90 (3 новых), туристические автобусы и микроавтобусы (281), туристическая дорога. Значительный рост количества показателей (128 новых (5 новых), туристических информационных центров - 26 (5 новых). В 2021 году количество туристов, посетивших Бухару, достигло 2,2 млн человек, а количество иностранных туристов превысило 48,9 тыс. человек. Этот показатель почти в 8 раз превышает уровень 2020 года по внутреннему туризму и в 3,5 раза превышает количество иностранных туристов.

Структура туристического маршрута.⁷

⁵ <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021>

⁶ <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Turistik%20oqim.pdf>

⁷ Подготовлено автором на основе зарубежной литературы

4. P.Hayitboyev, U. Matyakubov “ECOLOGICAL TOURISM”, (methodical manual) Samarkand – 2010.
5. Ian Patterson.(2020). New Developments in Promoting Tourism in Uzbekistan. Journal of Tourismology 6(2):1-19
6. Global Data (2019). Strategies for the development of tourism: how it works in the world. Retrieved at: <https://profi.travel/articles/42436/details/uploads/2019/06>. Accessed 16th February, 2022.
7. CAREC 2030: Connecting the region for joint and sustainable development. Retrieved https://www.adb.org/sites/default/files/institutional_document/388801/carec-2030-ru.pdf /2017/10/. Accessed 16th February, 2022.